

TECNOLOGIAS DIGITAIS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO SOBRE RECURSOS EDUCACIONAIS

Wesley Mageski da Silva¹

1. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo Ifes; Mestrando em Filosofia pela Ufes e Professor da Rede Pública Estadual do Espírito Santo.

Grupo de trabalho: GT02 – Educação e novas tecnologias.

RESUMO

Este estudo compõe o trabalho de conclusão de curso desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada à Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti. O objetivo é analisar como os recursos educacionais digitais (REDS) contribuem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras na educação básica, com ênfase na promoção de competências de leitura e escrita alinhadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para isso, adotaram-se como referenciais teóricos as contribuições da psicologia interacionista de Vygotsky (1991) e da abordagem sociocultural de Freire (1987), além de Lévy (1999), Castells (2007) e Santaella (2003), que abordam de forma específica a temática da cultura digital e suas tecnologias. No campo metodológico, a pesquisa é de natureza bibliográfica, aplicada e com abordagem qualitativa (Gil, 2002). Quanto aos procedimentos de análise dos dados, adotou-se o método comparativo (Lakatos; Marconi, 2003). Com base na análise realizada, conclui-se que os recursos educacionais digitais (REDs) são instrumentos relevantes na mediação pedagógica, especialmente no desenvolvimento de competências de leitura e escrita na educação básica. Alinhados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, os REDs promovem práticas inovadoras ao integrar tecnologias digitais ao cotidiano escolar, enriquecendo a experiência educacional. Contudo, desafios como a formação docente, o acesso equitativo e a adequação metodológica evidenciam a necessidade de estratégias que consolidem sua eficácia. Assim, a pesquisa reafirma a importância de investigar soluções práticas e teóricas para maximizar o impacto positivo dos REDs em contextos educacionais diversos.

Palavras-chave: Cultura digital. Práticas pedagógica inovadoras. Mídias digitais na educação.

INTRODUÇÃO

As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas impactaram significativamente as práticas pedagógicas na Educação Básica. A incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) no cotidiano escolar intensificou a necessidade de adaptação metodológica, exigindo dos docentes a construção de novas estratégias didáticas. Nesse contexto, emergem

os Recursos Educacionais Digitais (REDs) como instrumentos que possibilitam não apenas o acesso à informação, mas a ampliação das práticas de linguagem, com destaque para a leitura e a escrita em ambientes digitais. Este artigo propõe-se a analisar como os REDs contribuem para o desenvolvimento dessas competências, com base nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A pesquisa tem natureza bibliográfica e abordagem qualitativa, com foco na análise de produções acadêmicas recentes. O referencial teórico fundamenta-se nas concepções de Vygotsky (1991), Freire (1987), Lévy (1999) e Castells (2007), os quais possibilitam compreender a cultura digital como espaço de mediação, autoria e formação integral dos sujeitos.

METODOLOGIA

Esta pesquisa, de natureza qualitativa e caráter básico, tem como finalidade ampliar o conhecimento sobre os usos dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) no processo de leitura e escrita na Educação Básica (Lüdke; André, 2012). O estudo baseia-se em revisão bibliográfica, com levantamento sistemático de dissertações e teses disponíveis na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando como descritores: “recursos educacionais digitais na leitura e escrita”, “textos multissemióticos e multimodais” e “atividade digital”.

Inicialmente, foram analisados os materiais didáticos da disciplina Recursos Digitais na Educação, do curso de especialização em Informática Aplicada à Educação, os quais orientaram a definição dos descritores e a delimitação conceitual da pesquisa. Em seguida, foram selecionados trabalhos publicados entre 2017 e 2023 que apresentavam, de forma articulada, práticas pedagógicas exitosas com o uso de REDs na produção de textos multimodais, respeitando critérios como clareza nos objetivos, alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e presença dos termos-chave nos resumos.

A investigação e análise dos dados foram conduzidas com base no método comparativo (Lakatos; Marconi, 2003), com o auxílio de planilhas eletrônicas utilizadas para a organização, sistematização e síntese das informações obtidas. Para fins analíticos, foram adotados os seguintes critérios: identificação da presença dos descritores previamente definidos; alinhamento com as competências gerais e específicas da BNCC; clareza na descrição das práticas pedagógicas envolvendo REDs; e evidência de aplicação em contextos da Educação Básica. Esses parâmetros possibilitaram a comparação entre os trabalhos selecionados, permitindo reconhecer regularidades, contrastes e contribuições significativas para o campo das práticas de leitura e escrita mediadas por tecnologias digitais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados revelou 135 trabalhos na BDTD relacionados a “recursos educacionais digitais na leitura e escrita”. Após refinamento (língua portuguesa, tipo: dissertação, período: 2017-2023), 53 produções foram triadas, das quais 4 foram selecionadas por alinharem REDs a práticas pedagógicas com aplicação em sala de aula. Os estudos analisados convergem ao apontar os REDs como instrumentos eficazes na promoção da aprendizagem, ludicidade e inclusão digital.

Assumpção (2022) destacou a mediação dos textos multimodais no processo de alfabetização digital. Rezende (2021) identificou como os textos multimodais favorecem a autoria e a criatividade de crianças de 8 a 10 anos. Moura (2021) empregou o podcast como estratégia de letramento e desenvolveu a oralidade de alunos do 7º ano. Araujo (2019), por sua vez, utilizou mídias digitais em turmas do ensino médio, estimulando a produção colaborativa de textos e protagonismo discente.

As pesquisas evidenciam a efetividade dos REDs no desenvolvimento das competências previstas pela BNCC, especialmente no letramento digital, na multimodalidade textual e no engajamento crítico. A cultura digital e os multiletramentos, integrados à prática docente, reforçam o papel da linguagem como mediação social, em consonância com os pressupostos de Vygotsky. Assim, reconhece-se a importância da ação docente na articulação entre os recursos digitais e a formação de sujeitos críticos, autônomos e socialmente comprometidos.

CONCLUSÕES

A pesquisa evidenciou a relevância dos Recursos Educacionais Digitais (REDs) no processo de ensino-aprendizagem, destacando seu papel como ferramentas acessíveis e integradas ao cotidiano escolar. Ao articular os REDs às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), constatou-se sua potencialidade na promoção de competências associadas à leitura e à escrita, sobretudo em práticas multimodais. Fundamentado na abordagem sociocultural, o estudo reconhece os estudantes como sujeitos históricos e culturais capazes de interagir criticamente com o mundo. A cultura digital, nesse sentido, é compreendida como espaço de mediação pedagógica e transformação social. Os REDs foram analisados não como solução absoluta, mas como instrumentos complementares às práticas docentes. A seleção de produções de professores-pesquisadores buscou valorizar experiências aplicadas no contexto escolar. Conclui-se que a inserção crítica e planejada dos REDs amplia as possibilidades

formativas, favorecendo a autonomia, o protagonismo discente e a construção de saberes contextualizados.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Marina Martins et al. **Mídias digitais, alunos reais: o uso de tecnologias digitais para o protagonismo na produção textual no ensino médio**. 2019.

ASSUMPÇÃO, Íris Freua. **Cultura Escrita Digital: Negociações Para a Produção De Textos Multimodais Realizadas Por Crianças Em Processo De Alfabetização E Letramento Digital**. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 13 out. 2023.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 9. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1).

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Técnicas de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Editora 34, 1999.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 2012.

MOURA, Ana Célia Soares. **Produção textual em sala de aula: uma experiência com o gênero podcast em turma de 7º ano do ensino fundamental**. 2021.

Rezende, Rodrigo Vieira. **Produção De Textos Multimodais No Suporte Digital Por Crianças De 8 a 10 Anos Provenientes De Duas Escolas Públicas**. 2021.

SANTAELLA, Lucia. **Cultura das mídias**. 5. ed. São Paulo: Paulus, 2003.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.